

IQLIM O'ZGARISHI: GLOBAL OQIBATLAR VA MUAMMOLAR

Mirsoliyeva Durdonaxon

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Qo'g'irchoq teatr aktyorligi

4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397867>

Iqlim o'zgarishi hozirgi zamonning eng dolzarb ekologik muammolaridan biridir. Ushbu hodisa sayyoramizga va unda yashaydigan barcha narsalarga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada biz iqlim o'zgarishining turli jihatlarini va atrof-muhit, iqtisodiyot va insoniyat salomatligi sohalari qamrab olgan holda nimaga olib kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.

1. Dengiz sathining ko'tarilishi

Iqlim o'zgarishining eng aniq ta'siridan biri bu dengiz sathining ko'tarilishi. Bu jarayon bir qator omillarga bog'liq, jumladan muzliklar va muzliklarning erishi va okeanlardagi suvlarning isishi tufayli termal kengayishi. Natijada, dengizlar va okeanlar darajasi ko'tarilib, qirg'oq chiziqlari va qirg'oq aholisiga tahdid solmoqda. Nyu-York, Mayami va Tokioni o'z ichiga olgan yirik qirg'oq shaharlari xavf ostida va yuz millionlab odamlar suv toshqini tufayli ko'chib o'tishga majbur bo'lishi mumkin.

2. Ekstremal ob-havo sharoiti

Iqlim o'zgarishi, shuningdek, ekstremal ob-havo hodisalarining chastotasi va intensivligining oshishiga olib keladi. Bunga bo'ronlar, siklonlar, toshqinlar, qurg'oqchilik va o'rmon yong'inlari kiradi. Ushbu tabiiy ofatlar odamlarning hayoti va mol-mulkiga halokatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Toshqinlar ommaviy evakuatsiya va infratuzilmani yo'q qilishga olib kelishi mumkin, o'rmon yong'inlari esa butun ekotizimlarni yo'q qilishi va aholining sog'lig'iga tahdid solishi mumkin.

3. Havo sifatining yomonlashishi

Iqlim o'zgarishi havo sifatiga ham ta'sir qiladi, atmosfera ifloslanishi va allergenlarning kontsentratsiyasini oshiradi. Ko'tarilgan harorat tutun va atmosfera toksinlarining paydo bo'lishiga yordam beradi, bu esa odamlarning sog'lig'ini yomonlashtirishi va astma va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (KOAH) kabi nafas olish kasalliklarini keltirib chiqarishi yoki kuchaytirishi mumkin. Bolalar, qariyalar va oldindan mavjud bo'lgan tibbiy sharoitlarga ega bo'lganlar ayniqsa zaifdir.

4. Qishloq xo'jaligidagi yo'qotishlar

Iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Fasllarning buzilishi, ob-havoning o'zgarishi va ekstremal hodisalarning ko'payishi ekinlarning hosildorligi va mahsuldorligiga ta'sir qiladi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari hosilni yo'qotish va ta'minot hosildorligi xarajatlarining oshishi bilan bog'liq xavflarga duch kelishmoqda. Bu, o'z navbatida, oziq-ovqat narxlarining oshishiga va oziq-ovqat xavfsizligining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

5. Biologik xilma-xillikka tahdid

Iqlim o'zgarishi ekotizimlar va biologik xilma-xillikka halokatli ta'sir ko'rsatadi. Iqlim o'zgarishi turlarning tarqalishining o'zgarishiga va ekotizimlarning buzilishiga olib keladi, bu esa ko'plab o'simlik va hayvon turlarining yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu ekotizimlarning barqarorligini susaytiradi va ularning o'simliklarni changlatish, suvni

tozalash va zararkunandalar populyatsiyasini boshqarish kabi hayotiy ekotizim xizmatlarini ko'rsatish qobiliyatini pasaytirishi mumkin.

6. Iqtisodiy yo'qotishlar

Iqlim o'zgarishining ta'siri global iqtisodiyotga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tabiiy ofatlarning zarari, qishloq xo'jaligidagi yo'qotishlar, moslashish xarajatlari va ish joylarining yo'qolishi juda katta bo'lishi mumkin. Ayniqsa, iqlim muammolarini hal qilish uchun cheklangan resurslarga ega bo'lgan kambag'al va zaif mamlakatlar zarar ko'radi.

7. Sog'likka tahdid

Iqlim o'zgarishi kasalliklar va sog'liq uchun tahdidlar xavfini oshiradi. Haroratning ko'tarilishi bezgak va dang kabi vektor kasalliklarining tarqalishiga yordam berishi mumkin, chunki chivinlar va boshqa vektor hasharotlar yangi hududlarda tarqalishi mumkin. Bundan tashqari, haddan tashqari issiqlik to'lqinlari odamlarning sog'lig'iga tahdid solishi, issiqlik urishi va boshqa issiqlik kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

8. Mojarolar va migratsiyaning kuchayishi

Iqlim o'zgarishi ham mojarolar va migratsiya manbai bo'lishi mumkin. Qurg'oqchilik yoki hosilni yo'qotishdan aziyat chekayotgan qishloq joylari resurslar uchun raqobatning kuchayishiga duch kelishi mumkin, bu esa mojaro va zo'ravonlikka olib kelishi mumkin. Iqlim inqirozi tufayli millionlab odamlar uylarini tark etishga majbur bo'lishlari mumkin, bu esa migratsiyaning katta to'lqinlarini keltirib chiqaradi va qabul qiluvchi mamlakatlarga bosimni oshiradi.

9. Dengiz ekotizimlariga tahdid

Dengiz ekotizimlari ham iqlim o'zgarishiga moyil. Okeanlarning isishi marjon porlashiga va dengiz hayotining o'zgarishiga olib keladi. Atmosferadagi karbonat angidridning so'rilishi tufayli okeanlarning kislotaliligi oshadi, bu esa mollyuskalar va dengiz o'tlari kabi ma'lum qobiqli dengiz organizmlariga tahdid soladi. Bu dengiz oziq-ovqat zanjiri va sanoati uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

10. Ekotizim xizmatlarining buzilishi

Iqlim o'zgarishi ekotizim xizmatlarini ko'rsatishni buzadi. Ushbu xizmatlarga ekinlar uchun zarur bo'lgan o'simliklarni changlatish va odamlarning hayoti va sog'lig'ini saqlaydigan suvni tozalash kiradi. Ekotizimlarning yomonlashishi ushbu xizmatlarning mavjudligini kamaytirishi mumkin, bu esa ularni taqdim etishning muqobil usullari uchun ko'proq xarajatlarga olib keladi.

11. Jahon energiya balansiga ta'siri

Iqlim o'zgarishi global energiya balansiga ham ta'sir qiladi. Sayyorani isitish sovutish, yoritish va boshqa jarayonlar uchun energiya sarfini oshiradi. Shu bilan birga, bo'ronlar va qurg'oqchilik kabi iqlim hodisalari energiya infratuzilmasiga zarar etkazishi mumkin, bu esa ishlamay qolishi va tiklanish xarajatlarining oshishiga olib keladi.

12. Siyosiy va ijtimoiy muammolar

Iqlim o'zgarishi siyosiy va ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Dunyo rahbarlari issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga moslashish uchun hamkorlik qilishlari kerak. Bu geosiyosiy kelishmovchiliklar va manfaatlar sharoitida qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan samarali siyosat va choralarni ishlab chiqish va amalga oshirishni talab qiladi.

Xulosa

Iqlim o'zgarishi bugungi kunda biz duch kelayotgan qiyinchilik bo'lib, Sayyora va insoniyatga katta ta'sir ko'rsatadi. Uning ta'siri hayotimizning barcha jabhalarida, atrof-muhitdan tortib iqtisodiyotgacha, sog'liqgacha seziladi. Ushbu qiyinchilikni hal qilish uchun global kelishuv va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, shuningdek, allaqachon muqarrar bo'lgan iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha kuchaytirilgan sa'y-harakatlar talab etiladi. Barqaror kelajakka intilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va faqat jahon hamjamiyatining birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan biz bu qiyinchilikni engishimiz va sayyoramizni kelajak avlodlar uchun saqlab qolishimiz mumkin.

References:

1. kun.uz
2. Daryo.uz